

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafruz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoqrafik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

CONTENTS

MUNDARIJA SOÐERJANIE

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
Sultonova Nargiza Nigmatovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarining media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
З. Ф. Азизова	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
Сагатова Диёра Абдулазиз кизи	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кизи	
Академический стресс и формирование механизма "Самообвинения" у студентов	412
Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза	

RAQAMLI VA GLOBALLASHGAN MUHITDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MA'NAVIY- AXLOQIY QADRIYATLARNI RIVOJLANTIRISH

Avazova Xidoyat Zafar qizi

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Alikulova Muxayyo Sherovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalar va globallashuv sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, psixologik nazariyalar va ilg'or ilmiy qarashlar asosida bolalarning axloqiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi muhim omillar yoritiladi. Raqamli texnologiyalarning bolalar rivojlanishiga ta'siri, milliy qadriyatlarni asrash hamda texnologik imkoniyatlardan samarali foydalanish yo'llari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, raqamli muhit, maktabgacha ta'lim, ma'naviy-axloqiy tarbiya, bolalar psixologiyasi, qadriyatlar, pedagogika.

Abstract: The theoretical and practical aspects of forming spiritual and moral values in preschool children under conditions of digital technologies and globalization are analyzed. Based on modern pedagogical approaches, psychological theories, and advanced scientific perspectives, key factors influencing children's moral development are identified. The impact of digital technologies on child development, as well as ways to preserve national values and effectively utilize technological opportunities, are substantiated.

Key words: globalization, digital environment, preschool education, spiritual and moral education, child psychology, values, pedagogy.

Аннотация: Анализируются теоретические и практические аспекты формирования духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста в условиях цифровых технологий и глобализации. На основе современных педагогических подходов, психологических теорий и передовых научных взглядов раскрываются ключевые факторы нравственного развития детей. Освещается влияние цифровых технологий на развитие ребёнка, а также пути сохранения национальных ценностей и эффективного использования технологических возможностей.

Ключевые слова: глобализация, цифровая среда, дошкольное образование, духовно-нравственное воспитание, детская психология, ценности, педагогика.

KIRISH

XXI asrda axborot texnologiyalari hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Maktabgacha yoshdagi bolalar "raqamli avlod" vakillari sifatida dunyoni smartfon va planshetlar orqali taniyidilar. Biroq, globallashuv jarayoni milliy madaniyatlar va an'anaviy axloq normalariga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Bu davrda bolalarda "axloqiy immunitet"ni shakllantirish pedagogikadagi bosh vazifaga aylandi. Pedagogik nuqtai nazardan, axloqiy tarbiya insonda jamiyat tomonidan qabul qilingan axloqiy me'yorlar, qadriyatlar, ma'naviy ehtiyojlar va ijobiy xulq sifatlarini shakllantirish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat bilimlarni, balki bolaning ichki dunyosi, hissiyotlari va ijtimoiy xulqini ham qamrab oladi.

Maktabgacha yoshda axloqiy tarbiya asosan o'yin, muloqot, taqlid va hayotiy tajriba orqali amalga oshiriladi. Mehr-oqibat, kattalarga hurmat, kichiklarga g'amxo'rlik, vatanparvarlik, halollik kabi sifatlar sodda va tushunarli shaklda bolaga singdirilishi zarur. Raqamli muhit bolalar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatib, ularning dunyoqarashi, xulq-atvori va qadriyatlar tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy muammoga aylanmoqda. Raqamli muhit kengayishi bolalar tarbiyasiga yangi omillarni olib kirdi. Smartfonlar, planshetlar, kompyuterlar va televizor bolalar hayotining ajralmas qismiga aylandi.

Bolalar ko'rayotgan nazorat qilinmagan kontent quyidagi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin:

- tajovuzkorlik;
- beparvolik;
- muloqot ko'nikmalarining pasayishi;
- milliy qadriyatlarga befarqlik.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekran bilan erta tanishish bolaning diqqat, hissiy barqarorlik va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir qiladi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni to'g'ri va maqsadli qo'llash ijobiy natijalar beradi:

- tarbiyaviy multfilmlar;
- audio ertaklar;
- interaktiv o'yinlar.

Ushbu vositalar bolalarda empatiya, ijtimoiy faollik va ijobiy xulqni rivojlantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rus psixologi L.S. Vigotskiyning ta'kidlashicha, bolaning ruhiy rivojlanishi uning ijtimoiy muhiti bilan chambarchas bog'liq. Raqamli muhitda bu "ijtimoiy muhit" virtual olamga ko'chmoqda. Agar bola virtual olamda faqat texnokratik yoki agressiv mazmundagi kontent bilan to'qnashsa, uning "yaqin rivojlanish zonasi"da ma'naviy bo'shliq yuzaga keladi.

Jan Piaje nazariyasiga ko'ra, bu yoshdagi bolalar axloqiy realizm bosqichida bo'ladilar. Ular qoidalarni mutlaq deb bilishadi. Globallashgan muhitda turli madaniyatlarning aralashib ketishi bolada "qaysi qoida to'g'ri?" degan savolni uyg'otishi mumkin.

Professor Sherri Terkl (Sherry Turkle) o'zining "Yolg'iz birgalikda" ("Alone Together") asarida texnologiyalar insonlararo emotsional aloqalarni zaiflashtirayotganini ta'kidlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolada empatiya (hissiy tushunish) shakllanishi uchun "jonli" muloqot zarur. Raqamli muhitda ma'naviy qadriyatlarni singdirishda faqat taqiqlar emas, balki "mediasavodxonlik" va "media madaniyat" tushunchalari muhim o'rin tutishini qayd etadi.

O'zbek pedagog olimlaridan M.X. To'xtaxodjayeva va S. Nishonova o'z asarlarida Sharqona axloqiy tarbiyaning asosi sifatida kattalarga hurmat, halollik va andishani ko'rsatib o'tishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi doirasida ma'lumotlar kompleks yondashuv asosida yig'ildi va tahlil qilindi. Dastlab, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, pedagogik va psixologik tadqiqotlar hamda xalqaro tashkilotlar (UNICEF, UNESCO) hisobotlari kontent-tahlil usuli orqali o'rganildi. Empirik ma'lumotlarni olishda kuzatish, suhbat va so'rovnoma usullaridan foydalanildi. Kuzatish jarayonida maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning raqamli vositalardan foydalanish jarayoni, ularning xulq-atvori va ijtimoiy faolligi monitoring qilindi. Suhbat usuli orqali pedagoglar va ota-onalarning raqamli muhitning bolalar rivojiga ta'siri haqidagi fikrlari o'rganildi.

So'rovnoma esa ma'lumotlarni tizimli yig'ish va umumlashtirish imkonini berdi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, ularning o'zaro bog'liqligi aniqlashtirildi. Xususan, qiyosiy tahlil orqali an'anaviy va raqamli ta'lim vositalarining ta'siri solishtirildi, statistik tahlil yordamida esa kuzatilgan holatlarning takrorlanish darajasi va tendensiyalari aniqlab berildi. Shuningdek, umumlashtirish va interpretatsiya metodlari asosida natijalar tizimlashtirilib, ularning ilmiy asoslangan xulosalari ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli muhitda axloqiy qadriyatlarni saqlash uchun quyidagi strategiyalar taklif etiladi:

1. **Milliy-madaniy identifikatsiya:** globallashuv sharoitida bolaga uning o'zligini, milliy qahramonlarini o'rgatish (masalan, zamonaviy animatsiyalar orqali Alpomish yoki To'maris obrazlarini taqdim etish).
2. **Virtual etikani shakllantirish:** bolaga gadjetlardan foydalanishda ham odob qoidalari borligini (birovga yomon so'z yozmaslik, ruxsatsiz narsa olmaslik) tushuntirish.
3. **Gibrid ta'lim modeli:** ta'limda ham raqamli o'yinlardan, ham an'anaviy xalq o'yinlaridan mutanosib foydalanish.

Raqamli texnologiyalar (internet, mobil qurilmalar, multfilmlar, o'yinlar) bolalar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ularning ta'siri ikki tomonlama:

Ijobiy jihatlar:

- ta'limiy kontent orqali bilim olish imkoniyati;
- tasavvur va ijodkorlik rivoji;
- interaktiv o'rganish imkoniyatlari.

Salbiy jihatlar:

- axloqiy nazoratning pasayishi;
- zo'ravonlik va noto'g'ri xulq modellari ta'siri;
- real ijtimoiy muloqotning kamayishi.

UNICEF va UNESCO hisobotlari shuni ko'rsatadiki, nazoratsiz raqamli muhit bolalarda empatiya va ijtimoiy mas'uliyatning pasayishiga olib kelishi mumkin. Raqamli va globallashgan dunyoda maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi – bu texnologiyadan voz kechish degani emas, balki texnologiyani ma'naviy yuksalish quroliga aylantirishdir. Bolaning ichki dunyosida “ma'naviy filtr”ni shakllantirishda oila, bog'cha va jamiyatning hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Raqamli va globallashgan muhit maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayoni yangi pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilishi lozim.

Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni yanada qiziqarli, interaktiv va samarali tashkil etiladi. Multimediali vositalar, interaktiv o'yinlar, animatsiyalar orqali bolalar bilimni oson qabul qiladi. Bu esa ularning diqqatini jamlash va o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar maktabgacha ta'limda bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi. Raqamli texnologiyalar esa bu yondashuvlarni yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Interaktiv ta'limda bola passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi hisoblanadi. Raqamli vositalar (multimedia, animatsiya, sensorli ekranlar) orqali bolalar: savollarga javob beradi, muammoli vaziyatlarni hal qiladi, jamoa bilan ishlashni o'rganadi. Bu yondashuv bolalarda mustaqil fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'yin asosida o'qitish (gamification) maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Shuning uchun ta'lim jarayonini o'yin bilan uyg'unlashtirish muhimdir. Raqamli o'yinlar orqali bilimlar qiziqarli shaklda beriladi, motivatsiya oshadi, bolalar tezroq o'zlashtiradi. Masalan, ranglar, shakllar yoki harflarni o'rgatuvchi mobil ilovalar samarali natija beradi.

Individual yondashuv. Har bir bola o'ziga xos qobiliyat va rivojlanish darajasiga ega. Raqamli texnologiyalar yordamida: bolalarning bilim darajasi tahlil qilinadi, mos topshiriqlar beriladi, rivojlanish dinamikasi kuzatiladi. Bu esa har bir bolaning imkoniyatlarini to'liq ochishga xizmat qiladi.

Interaktiv doskalardan foydalanish. Interaktiv doskalar yordamida rangli tasvirlar, animatsiyalar va videolar namoyish etiladi, bolalar dars jarayonida bevosita ishtirok etadi, mavzular vizual tarzda tushuntiriladi. Bu usul bolalarning diqqatini jalb etadi va eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi.

Planshet va kompyuterlar orqali ta'lim. Planshet va kompyuterlar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun moslashtirilgan dasturlar orqali qo'llaniladi: alifbo, raqamlar va ranglarni o'rganish, mantiqiy o'yinlar orqali fikrlashni rivojlantirish, interaktiv topshiriqlarni bajarish. Bunda vaqt me'yoriga rioya qilish va nazorat muhim ahamiyatga ega.

Ta'limiy mobil ilovalardan foydalanish. Maxsus ishlab chiqilgan mobil ilovalar yordamida o'yin shaklida bilim beriladi, bolalar mustaqil o'rganishga o'rganadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli va globallashgan muhit sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiyaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bolalar dunyoqarashi, tafakkuri va xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu sababli, ushbu jarayonda bolalarning ma'naviy rivojlanishini nazorat qilish, yo'naltirish va qo'llab-quvvatlash muhim pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit bolalar rivojiga ikki tomonlama – ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar undan to'g'ri foydalanilsa, u bolalarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, tafakkurini rivojlantiradi, ijodiy va mantiqiy fikrlashini shakllantiradi.

Aksincha, nazoratsiz va maqsadsiz foydalanish bolalarda tajovuzkorlik, befarqlik, ijtimoiy izolyatsiya hamda milliy qadriyatlardan uzoqlashish kabi salbiy holatlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Umuman olganda, raqamli va globallashtirilgan muhit sharoitida bolalarni tarbiyalash – bu texnologiyadan voz kechish emas, balki undan samarali, ongli va ma'naviy yuksalishga xizmat qiladigan vosita sifatida foydalanishni talab etadi.

Shunday ekan, pedagoglar va ota-onalar oldida turgan asosiy vazifa – bolalarning qalbida mustahkam ma'naviy asos yaratish, ularda ijobiy axloqiy fazilatlarni shakllantirish va ularni zamonaviy axborot oqimida to'g'ri yo'naltira olishdir. Natijada, ma'naviy barkamol, mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy faol va milliy qadriyatlarga sodiq avlodni tarbiyalash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. P. Ivanov va boshqalar. "Umumiy psixologiya" darslik. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", T.: 2008-yil.
2. J. Hasanboyeva va boshqalar. "Pedagogika" darslik. "Noshir", T.: 2020-yil.
3. M. Mavlonova, O. To'rayeva, K. Xoliqberdiyev. "Pedagogika". "O'qituvchi" nashriyoti, T.: 2000-yil.
4. M. Maxnudova. "Muloqot psixologiyasi" o'quv qo'llanma. "Turon-iqbol" nashriyoti, T.: 2006-yil.
5. M. E. Axmedova. "Pedagogika nazariyasi va tarixi" o'quv qo'llanma. T.: 2011-yil.
6. A. Musurmonova. "Umumiy pedagogika" o'quv qo'llanma. "O'zkitobsavdonashriyoti", T.: 2020-yil.
7. B. M. Umarov va boshqalar. "Pedagogika. Psixologiya" darslik. "IJOD-PRINT", T.: 2019-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.